

**ПОЛИСТИРОЛБЕТОН БЛОКЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН ТАШҚИ
ТЎСИҚ ДЕВОРЛАРИНИ ЮК КЎТАРИШ ҚОБИЛИЯТИ БЎЙИЧА
ХИСОБЛАШ.**

Muminov A.R

*Teacher Namangan Engineering-
construction institute*

Saidmamatov M.Q

*Student Namangan Engineering-
construction institute*

Аннотация: В данной статье приведены сведения о расчете несущей способности наружных ограждающих стен из полистиролбетона, применяемого в качестве облегченной конструкции, а также о физико-механических свойствах полистиролбетона и области его применения.

Ключевые слова: Полистиролбетон, конструкцион температура, теплоизоляционный полистиролбетон, гранулы пенополистирола, средняя плотность.

Annotation: This article provides information on the calculation of the load-bearing capacity of external barrier walls made of polystyrene concrete, used as a lightweight structure, and the physical and mechanical properties of polystyrene concrete and its field of application.

Key words: Polystyrene concrete, construction – thermal, insulation polystyrene concrete, expanded polystyrene granules, medium density.

Юк кўтаришга мўлжалланмаган деворлар.

Тўлиқ блоклардан терилган юк кўтаришга мўлжалланмаган(осма) деворлар бир қават баландлигида терилади ва юқоридаги қаватлараро ёпмага махкамланади. Шунингдек, кўндаланг юк кўтарувчи деворларга пўлат монтаж элементлари ёрдамида бириктирилади. Бу деворлар асосан шамол юкини ўзига қабул қилади. Ойна ва бошқа туйнуклар ўз оғирлигидан ташқари барча блокларнинг оғирлиги ва деворга туташ (ораёпма ва перемычка ўртасидаги) элементларнинг оғирлигини ҳамда сувоқ қатламлари ва осма ускуналар оғирлигини ўзига қабул қилувчи арматураланган полистиролбетон перемычкалари воситасида қопқоқланади. Айрим ҳолатларда махсус арматураланган перемычкалар шамолнинг ойна ёки эшик тўлдирмаларига берадиган ётиқ зўриқишларини ҳам ўзига қабул қилади. Юк кўтарувчи кўндаланг девордан ташқарида жойлашган пардеворлар ҚМҚ нинг “Юклар ва таъсирлар” бўлимига мос равишда аниқланадиган эркин таянган балканинг

шамолдан хосил бўладиган текис тақсимланган зўриқиш таъсирига қаршилиги каби ҳисобланади. Баландлиги 40м дан кам бинолар учун шамол юкининг меъерий миқдори (W):

$$W = W_m = W_0 k c \tag{1.1}$$

Бу ерда коэффициент (k) ҚМҚ жадвалларидан кўриб чиқиладиган қават баландлигининг ўртасидан ўтувчи сатҳ бўйича аниқланади. 40м ва ундан баланд бўлган бинолар учун шамол юкининг миқдори:

$$W = W_m = W_p, \tag{1.2}$$

Бу ерда W_p -шамол юкининг пульсацион ташкил этувчиси. Бу катталиқ

$$W_p = 1.4 \frac{z}{H} \varepsilon w_{mh} \Omega \tag{1.3}$$

Тенгламаси орқали ҳисоблаб топилади.

z -кўриб чиқиладиган сатҳ баландлиги (м).

H – Бино баландлиги (м).

ε - Динамиклик коэффициенти (ҚМҚ графикдан аниқланади). Бирок

тебранишлар логарифмик декременти $\xi = 0,004 T \sqrt{w_0}$ га боғлиқ ҳолда $\xi = 0.3$ бўлса / катталиқ миқдорини

$$\xi = 1,18 + 10\varepsilon$$

Формула ёрдамида аниқлаш мумкин.

Бу ерда W_0 – Шамол босимининг меъерий миқдори кг/м^2 .

T -Хусусий тебранишлар даври сек^{-1} . Унинг миқдорини $0.021 * H$ га тенг деб қабул қилиш мумкин.

W_{mh} -Шамол юкунинг ўртача ташкил этувчиси. W_{mh} (1.1) формуладан топилади.

K - $z=H$ бўлганда аниқланади.

γ -ҚМҚ ($z=H$ бўлганда) жадвалидан топиладиган шамол босими пульсация коэффициенти.

γ_v -ҚМҚ ($z=H, z=B$ бўлганда) жадвалдан танланадиган шамол босими пульсациясини корреляциялаш коэффициенти.

H ва B – Шамол тарафидаги бино кенглиги.

Пардеворнинг ҳисобий узунлиги деб ораёпмалар орасидаги масофа қабул қилинади. Шамол юки ёнма-ён туйнуклар ўрталари орасидаги масофага тенг бўлган кенгликдаги юк майдонидан жамланади. Пардеворга тушаётган юк q :

$$q = w \left(b + \frac{b_n + b_l}{2} \right) \gamma_f \gamma_n \tag{1.4}$$

га тенг

Бу ерда b -пардевор кенглиги

b_n ва b_l – ўнг ва чап туйнуклар кенглиги

w - Шамол юки (1.2 формулодан топилади.)

$\gamma_p=1.4$ – юк бўйича ишонччилик коэффициенти

γ_n - мохияти бўйича ишонччилик коэффициенти. Унинг миқдори-I класс бинолари (ўқув муассасалари, касалхоналар, болалар боқчалари ва х.к.) учун =1.0 га.

-II класс иморатлари (яшаш ва бошқа жамоат бинолари) учун =0.95

$$\text{Ҳисобий момент } M=ql^2/8 \text{ га тенг.} \quad (1.5)$$

1.1 расм. Деворни шамол юкига ҳисоблаш.

Ҳисоб-китоб (1.6) шартларидан келиб чиқиб олиб борилади.

$$M \leq R_s A_s (h_n + h_{ш}) \quad (1.6)$$

Бу ерда- h_n ва $h_{ш}$ полистиролбетон девор ва сувоқ қатламининг қалинликлари.

Арматура сифатида ҚМҚ нинг армоцемент конструкциялар учун 2-илова сидаги ҳисобий қаршилиги $R_s=2500 \text{ кгс/см}^2$ бўлган пўлат сеткалардан фойдаланилади. Сувоқ қатлами кум-цемент ёки кум-оҳак-цемент аралашмадан (маркаси 50дан паст бўлмаган ва полистиролбетон маркасидан паст бўлмаган) бажарилади. Бундан ташқари полистиролбетоннинг зичлиги 200 кг/м^3 дан кам бўлмаслиги керак. Ғишттан урилган облицовка ва арматураланган ички сувоқли пардевор M моментининг таъсирига ((1.3) бўйича ҳам $c=0.8$ да, ҳам $c=-0.6$ (шамолнинг манфий босими)* да аниқланган) ҳисоб-китоб қилинади. Изох: Аэродинамик коэффициент олдидаги мусбат ишора шамол босимининг мос тушган юзасига, манфий ишора эса юзадан қарши йўналишда эканини билдиради.

Ҳисоб-китоб аввалига ғиштли облицовкани ҳисобга олмасдан бажарилади. Шамолнинг мусбат босимида ҳисоблаш

$$M \leq R_s A_s (h_0 - x/2) \quad (1.7)$$

Шартидан келиб чиқиб олиб борилади.

Бу ерда- h_0 кесимнинг ишчи баландлиги. У $h_n + h_{ш}/2$ га тенг бўлади.

x -сиқилган зонанинг баландлиги. Унинг қиймати $x = R_s A_s / (\bar{R}_b b)$ га тенг.

\bar{R}_b -полистиролбетон деворнинг сиқилишга бўлган ҳисобий қаршилиги. У елимли чоклар таъсирини ҳисобга олувчи, деворнинг ишлаш шарт-шароитини ҳисобга олувчи, $\kappa = 0.7$ коэффициент билан 1.6 жадвалдан аниқланадиган полистиролбетоннинг сиқилишга бўлган қаршилигига кўпайтириб топилади. Қолган белгилар қийматларини (1.3) ва (1.4)дан қаралсин.

Шамолнинг салбий босимида ҳисоб-китоб

$$M \leq \bar{R}_{btf} W_{red} \quad (1.8)$$

шартига кўра олиб борилади. Бу ерда- \bar{R}_{btf} эгилишда полистиролбетон блоклардан қурилган деворнинг чўзилишга бўлган ҳисобий қаршилиги. У елимли чоклар таъсирини ҳисобга олувчи, деворнинг ишлаш шарт-шароитлари коэффициенти $\kappa = 0.85$ нинг 1.6 жадвалдан аниқланадиган W_{red} нинг чўзилишга бўлган ҳисобий қаршилигига кўпайтмасидан топилади.

W_{red} -келтирилган кесимнинг қаршилик моменти. У ўз ичига полистиролбетон майдони ва сиқилган сувоқ қатлам майдонини аралашма бикрлиги модулининг полистиролбетон бикрлиги модулига кўпайтмасини англатади (E_{uu} / \bar{E}_s). Бикрлик модули E_{uu} ҚМҚ “Бетон ва темирбетон конструкциялар” бўлимининг 18 жадвалидан B группасидаги майда тўлдиргичли бетонлар (табiiй қотадиған)нинг бетон классидан $B = 0,07M$ га боғлиқ холда қабул қилинади ёки 1.1 жадвалдан танланади. Бу ерда M -қоришма маркаси. Полистиролбетон блокли деворнинг бикрлик модули \bar{E}_s елимли чоклар таъсирини ҳисобга олувчи, деворнинг ишлаш шарт-шароитлари коэффициенти $\kappa = 0.8$ билан 317 жадвалдан олинадиган полистиролбетоннинг бикрлик модули кўпайтмасига тенг қилиб қабул қилинади.

$$W_{red} = I_{red} / y_{red} \quad (1.9)$$

формуласи орқали W_{red} миқдори аниқланади. Бу ерда- I_{red} танланган кесимнинг инерция моменти, y_{red} -танланган кесим оғирлик марказидан полистиролбетон блокнинг ғишт облицовка олдидаги чўзилган қиррасигача бўлган масофа. Мабодо (1.7) ёки (1.8) шартлари талабларга жавоб бермаса момент M ни камайтириш мумкин. Бунинг учун уни ғишт облицовка ва девор асосий қисми ўртасида уларнинг қаттиқчилиги (жесткост)га пропорционал равишда тақсимлаш керак бўлади. Облицовка қаттиқлиги:

$$B_{обл} = \alpha R b h^3_{обл} / 12 \quad (1.10)$$

Бу ерда- α ҚМҚ “Тошли ва армотошли конструкциялар”нинг 15 жадвалидан қабул қилинадиган деворнинг бикрлик характеристикаси.

R - ҚМҚ 2 жадвалдан олинадиган деворнинг сиқилишга бўлган ҳисобий қаршилиги.

$h_{обл}$ -ғишт девор қалинлиги.

Девор асосий қисмининг қаттиқлиги:

$$B_{cm} = \bar{E}_b I_{red} \quad (1.11)$$

Шу билан бирга

$$M \frac{W_{обл}}{W_{обл} + W_{ст}} \leq \left(0.85 R_{tb} + \frac{0.9G}{bh_{обл}} \right) W_{обл}, \quad (1.12)$$

Шартидан келиб чиқиб облицовканинг мустахкамлигини текшириб кўриш керак бўлади. Бу ерда- R_{tb} -ҚМКҚ 10жадвалдан олинган боғланмаган кесимдаги эгилишда ғишт деворнинг чўзилишга бўлган хисобий қаршилиги. R_{tb} нинг 0.85 коэффициенти ғишт деворнинг боғланмаган чоклардаги меъёрдан ортиқ чўзувчи кучланишларни бартараф қилиш учун киритилади. G -хисобий кесимдан юқорида жойлашган облицовканинг оғирлиги

$$W_{обл} = bh^2_{обл} / 6. \quad (1.13)$$

1.12 шарт бажарилганда, ғиштли облицовка деворнинг полистиролбетон қисми билан эгилувчан боғламлар ёрдамида бирлаштирилади. Бундай ҳолатда облицовканинг асосий девор қисмига тўлиқ ёпиштирилиши талаб қилинмайди. Аммо қалинлиги 5мм бўлган хаво бўшлиғида ёнғинга қарши қатламларни хисобга олиш керак бўлади. *1.7, 1.8* ёки *1.12* шарт бажарилмаган ҳолда эгилувчан боғламлар ва уларга ёпиштирилган елимли чоклар(5мм) ёки цемент-кумли аралашма(10мм) ёрдамида полистиролбетон девор қисми билан бирлаштирилган ғишт облицовкали деворнинг хисоб-китоби(ижобий ёки салбий босим) шамол таъсири мавжуд шароитда ғиштли облицовка, цемент-кумли ёки елимли чоклар, полистиролбетонли девор қисми ва арматураланган сувоқ қатламини ўз ичида жамлаган комплекс кесимнинг элементи сифатида бажарилади. Бу ҳолда ясси кесимлар гипотезаси қабул қилинади ва кесимнинг турли нукталаридаги зўриқишлар мисол келтирилган кесим схемаси бўйича аниқланади, шу билан бирга ғиштли облицовканинг боғланмаган(ётиқ) чоклардаги чўзувчи кучланишлари меъёрдан юқори чўзувчи зўриқишларни истисно қилувчи катталиқ $0.85 * R_{tb}$ дан кўп бўлмаслиги керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Муминов А. Р., Кохоров А. А. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА //НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ». – 2022. – С. 95.
2. Муминов А. Р., Ёкубов А.А. ПОЛИСТИРОЛБЕТОН-ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2020. – С. 795.
3. Муминов А. Р., Кохоров А. А. ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН Фойдаланилган ҳолда ташқи девор теримларининг лойиҳа ва тавсия этилган техник ечимлари //ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ». – 2022. – С. 704.
4. Muminov A. R. CALCULATION OF EXCELLENT LOADING CAPACITY OF EXTERIOR BARRIER WALLS MADE OF POLYSTYROBONE CONCRETE BLOCKS //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 35-40.
5. А.Муминов, А.Хамидов, М.Мухторалиева КАСБИЙ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ //Қурилишда инновациялар, бинолар ва иншоотларнинг конструкциявий ва сеймик хавфсизлиги Халқаро миқёсидаги илмий ва илмий-техник конференция МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ. – 2021. – С. 711.
6. Мўминов А.Р., Қодирова Ф.М. ПОЛИСТИРОЛБЕТОН-СОВРЕМЕННЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ // INSHOOT MUSTANKAMLIGI, TURG'UNLIGI VA ZILZILABARDOSHLIGI MUAMMOLARINING YECHIMIDA GEOTEХNIKA VA ROYDEVORSOZLIK ILMINING ZAMONAVIY USULLARI VA TECHNOLOGIYALARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. – 2021. – С. 120.
7. Муминов А.Р., Мардонов А.А., Мирбабаева Д.Х. БИНОЛАРДА ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛИНИ МЕЪЁРЛАШ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА // ҚУРИЛИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР Республика илмий-техник анжуман натижалари бўйича илмий ишлар тўплами – 2019. – С. 123.
8. Кохоров А. А. EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN

- COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 29-34.
9. Buzrukov, Z., and A. Khamrakulov. "Joint work of a flat frame and pile foundations under dynamic impacts." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. Vol. 883. No. 1. IOP Publishing, 2020.
 10. Бузруков, Закирё Саттиходжаевич. "ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ." *Вестник науки и образования* 22-1 (100) (2020).
 11. Бузруков, Закирё Саттиходжаевич. "ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ." *Universum: технические науки* 12-1 (81) (2020).
 12. D.t.s., prof. A. Tukhtakuziev (SRIMA), D.t.s. Q. Imamkulov (SRIMA), PhD. B. Gaybullaev (SRIMA), PhD Ass. Profe. K. Madumarov (NECI), PhD Ass. Profe. Z. Buzrukov (NECI), PhD student N. Turaev (NECI). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. **Journal Solid State Technology**. Volume: 63 Issue: 6. Publication Year: 2020.
 13. Buzrukov Z., Yakubjanov I., Umataliev M. Features of the joint work of structures and pile foundations on loess foundations //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02048.
 14. Kh. Alimov, Z. Buzrukov, M. Turgunpolatov. Dynamic characteristics of pile foundations of structures. //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02048
 15. Ризаев Б. Ш., Абдурахмонов А. С. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШ //Вестник Науки и Творчества. – 2018. – №. 2 (26). – С. 41-44.
 16. Sulonboyevich A. A. BASIC PRINCIPLES OF ECOLOGICAL TERRITORIAL ORGANIZATION OF URBAN PLANNING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 20-23.
 17. Razzakov S. J., Kholmiraev S. A., Abdurahmonov A. S. Experimental study of heat-resistant reinforced concrete slab //Nauchno-tehnicheskij journal FerPI. – 2020. – Т. 1. – С. 71-78.
- [e-mail: muminov19921924@gmail.com](mailto:muminov19921924@gmail.com)** **tel: +99893 948-17-76, +99899 998-17-76**